

**ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРУВЧИ КОМБИНАЦИЯЛАШГАН
АГРЕГАТНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИ****Игамбердиев Анваржон Уктамович**Андижон машинасозлик институти,
т.ф.ф.д.,(PhD). Igamberdiyev@mail.ru

Аннотация: Мақолада тупроққа минимал ишлов беришга мўлжалланган комбинациялашган агрегат пушта олгичининг технологик иш жараёнининг натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: Пушта олгичининг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги, пушта олгичининг диаметри, сферик диск, агрегатнинг ҳаракат тезлиги, тупроқнинг уваланиш даражаси.

Кириш. Тупроққа ишлов берадиган машина ва қуролларни ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан ҳисобланмоқда. Ушбу йўналишда ғўзапоясиз далаларни бир ўтишда пуштага экиш учун тайёрлашнинг ресурстежамкор технологиясини яратиш, технологик жараённи сифатли амалга оширадиган комбинациялашган агрегатнинг схемасини ишлаб чиқиш ва иш органларини тупроқ билан ўзаро таъсирлашишда ресурстежамкорликни таъминлайдиган параметрларини асослаш бўйича мақсадли илмий изланишларни олиб бориш долзарб масалалардан ҳисобланмоқда. Тупроққа минимал ишлов берадиган комбинациялашган агрегат пушта олгичининг кам энергия сарфлаган ҳолда юқори иш сифатини таъминлашни асослашдан иборат.

Пахта далаларини, айниқса, ғўзапояли ёки ғўзапоядан тозаланган далаларни бир ўтишда пушта олиб чигит экишга тайёрлашнинг ресурстежамкор технологиялари ва уларни амалга оширадиган комбинациялашган агрегатларнинг янги илмий-техникавий асосларини ишлаб чиқишга йўналтирилган илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Тупроққа ишлов берувчи комбинациялашган агрегатни технологик иш жараёни қуйидагича

WWW.HUMOSCIENCE.COM

кечади: агрегатни бир ўтишида ўтган мавсумдаги эгатлар туби чуқур юмшатгичлар билан 30-40 см чуқурликда юмшатилади ва бир йўла лентасимон усулда ўғитланади, пушта олгичлар билан эски пушталар шу юмшатиладиган ва ўғитланган жойларга сурилиб, янги пушталар ҳосил қилинади, яъни ўтган мавсумдаги эгатлар ўрнида ости юмшатиладиган ва ўғитланган пушталар, пушталар ўрнида эса эгатлар ҳосил бўлади.

Шу сабабли тупроққа минимал ишлов беришга йўналтирилган комбинациялашган агрегат [1,2,3,] пушта олгичининг параметрларининг мақбул қийматларини топиш учун экспериментларни математик режалаштириш усулидан фойдаланиб В₃ плани бўйича кўп омилли экспериментлар ўтказилди.

1-жадвалда омиллар, уларнинг шартли белгиланиши ҳамда вариацияланиш оралиқлари келтирилган. Улар ўтказилган назарий тадқиқотлар ва бир омилли экспериментлар натижаларидан келиб чиққан ҳолда белгиланди.

1-жадвал

Омиллар, уларнинг шартли белгиланиши,
вариацияланиш оралиғи ва сатҳи

Омилларнинг номланиши	Ўлч ов бирлиги	Бел ги- ланиши	Ора лиғи	Омиллар сатҳи		
				1	1	+
1. Пушта олгичнинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги	град	X_1	10	0	0	4
2. Пушта олгичнинг диаметри	мм	X_2	100	50	50	6
3. Агрегатнинг ҳаракат тезлиги	км/ соат	X_3	1,5	,0	,5	8

Кўп омилли экспериментларни ўтказишда баҳолаш мезони сифатида тупроқнинг уваланиш даражаси, яъни ўлчами 50 мм дан кичик бўлган фракциялар миқдори, ҳосил қилинган пуштанинг баландлиги ҳамда юмшатгичнинг тортишга қаршилиқ кучи олинди.

Тажрибалар тасодифий сонлар жадвалидан фойдаланиб ўтказилди ҳамда барча вариантлар учун ишлов бериш чуқурлиги 12 см этиб белгиланди.

Тажрибаларда олинган маълумотларга ҚХМИТИнинг экспериментларни режалаштириш лабораториясида ишлаб чиқилган «регрессион таҳлиллар» дастури бўйича ишлов берилди [4,5]. Бунда дисперсиянинг бир хиллигини баҳолашда Кохрен критериясидан, регрессия коэффициентлари қийматини баҳолашда Стьюдент критериясидан, регрессион моделларнинг адекватлигини баҳолашда Фишер критериясидан фойдаланилди [6,7].

Тажриба натижаларига кўрсатилган тартибда ишлов берилиб, баҳолаш мезонларини адекват тавсифловчи қуйидаги регрессия тенгламалари олинди:

а) тупроқнинг уваланиш даражаси бўйича (%)

$$Y_K = 78,833 + 0,986X_1 + 0,087X_2 + 1,579X_3 - 1,799X_1^2; \quad (1)$$

б) ҳосил қилинган пуштанинг баландлиги бўйича (см)

$$Y_h = 28,172 + 7,453X_1 + 1,197X_2 - 1,100X_3 - 6,477X_1^2 - 2,027X_2^2; \quad (2)$$

в) юмшатгичнинг тортишга қаршилиги бўйича (кН)

$$Y_P = 2,624 + 1,467X_1 + 0,360X_2 + 0,391X_3 + 0,480X_1^2 + 0,065X_3^2. \quad (3)$$

Олинган регрессия тенгламалари таҳлилидан кўриниб турибдики барча омиллар баҳолаш мезонларига сезиларли таъсир кўрсатган. Пушта олгич дискининг ўрнатилиш бурчагини ортиши тупроқнинг уваланиш даражасини олдин ортиб, сўнг камайишига, ҳосил қилинган пуштанинг баландлиги ва иш органининг тортишга қаршилигини ошишига олиб келган. Унинг диаметрини ортиши билан тупроқнинг уваланиш даражаси деярли ўзгармаган, ҳосил қилинган пуштанинг баландлиги олдин (550 мм гача) ортган, сўнг камая бошлаган, иш органининг тортишга қаршилиги эса ортиб боради.

Тажрибалар диаметри 450, 550 ва 650 мм бўлган пушта олгичлар билан 6,0 ва 8,0 км/соат тезликларда ўтказилди. Бунда дисклар ҳаракат йўналишига

нисбатан 30° бурчак остида ва 17 см ишлов бериш чуқурлигига ўрнатилди.

Муҳокамалар.

Бу натижалардан кўришиб турибдики диск диаметрини 450 мм дан 650 мм гача ошиши тупроқнинг уваланиш сифатига сезиларли таъсир кўрсатмаган. Пушта баландлиги диск диаметри 450 мм дан 550 мм га ортганда ишлов берилган тупроқ ҳажмининг ортиши ҳисобига 2,7-3,8 см га ошган, 550 дан 650 мм га ортганда эса ўзгармасдан қолган. Юмшатирилган қатламнинг умумий қалинлиги ҳам шунга мос равишда ўзгарган.

Тажрибаларда пушта олгичнинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги 5° интервал билан 15° дан 40° гача ўзгартирилди. Пушта олгичнинг диаметри ўзгармас ва 550 мм га тенг қилиб олинди, агрегат ҳаракат тезлиги эса 6,0 ва 8,0 км/соат этиб қабул қилинди.

Пушта олгичнинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги 15° дан 40° гача ортиши билан тупроқнинг уваланиш сифати яхшиланган, яъни пушта тупроғида ўлчами 100 мм дан катта ва 100-50 мм оралиқдаги фракциялар миқдори камайган, ўлчами 50 мм дан кичик фракциялар миқдори эса ортган [8,9].

Тезликни 6,0 км/соат дан 8,0 км/соат гача ошиши тупроқнинг уваланиш сифатини бир оз бўлсада яхшиланишига, яъни ўлчами 50 мм дан кичик фракциялар миқдорини ошишига олиб келган. Буни тезлик ортиши билан иш органи томонидан тупроққа берилаётган зарба кучларини ортиши билан изоҳлаш мумкин. (1), (2), (3) регрессия тенгламалари « Y_K » мезон 80 фоиздан кам бўлмаслиги, « Y_h » мезон камида 24 см бўлиши, « Y_P » мезон эса минимал қийматга эга бўлиш шартидан ечишиб, агрегатнинг 6,0-8,0 км/соат тезликлари оралиғида пушта олгичнинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги $28-33^\circ$, диаметри эса 515-570 мм оралиғида бўлишлиги аниқланди.

Хулосалар.

Агротехник талаб даражасидаги пушталарни ҳосил қилиш учун диаметри 550 мм бўлган сферик дисклар кўринишидаги пушта олгични қўллаш лозим. Пушта олгични ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчагини 15° дан 40° гача ўзгариши тупроққа уваланиш сифатини яхшиланиши ҳамда унинг

тортишига қаршилигини ортишига олиб келади. Пушта баландлиги ва юмшатирилган қатламнинг умумий қалинлиги бу бурчак 15° да 30° гача ўзгарганда ортади 30-40° оралиғида эса ўзгармай қолади. Агрегат ҳаракат тезлигини 6,0 км/соатдан 8,0 км/соат гача ортиши тупроқни уваланиш сифатини яхшиланиши ҳамда иш органининг тортишга қаршилигини ортишига олиб келади. Тезлик ортиши билан эса тупроқнинг уваланиш даражаси ва иш органининг тортишга қаршилиги ортган, пуштанинг баландлиги эса камайган.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Худоёров А.Н., Мамадалиев М.Х., Мирзаев Х.А. Тупроққа минимал ишлов берувчи комбинациялашган агрегат // Фарғона Политехника институти илмий-техника журнали.-2006.-№4.-Б. 59-61.
2. Бойметов Р.И., Игамбердиев А.У. Комбинациялашган агрегат пушта олғичининг турини танлаш ва параметрларини асослаш // ФарПИ илмий-техника журнали. – Фарғона, 2020, – № 2 (24). – Б.43-48
3. Аугамбаев М.А., Терехов Ю.М., Шагиева М.Ф. Ссовершенствование методики планирования эксперимента применительно к конкретным исследованиям по механизации хлопководства. – Янгиюль. 1981. – 85 с.
4. Аугамбаев М., Иванов А.З., Терехов Ю.И. Основы планирования научно-исследовательского эксперимента. – Ташкент: Ўқитувчи, 1993. 336 б.
5. Спирин Н.А., Лавров В.В. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента. – Екатеринбург: ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет – УПИ, 2004. – 258 с.
6. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний. ГОСТ 20915-11. – Москва: Стандартинформ, 2013. – 23 с.
7. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы энергетической оценки машин. ТSt 63.03.2001// Издание официальное. – Ташкент, 2001.– 59 с
8. Тўхтақўзиев А. Тупроқнинг сферик диск ишчи сиртидаги ҳаракат тезлиги // Механика муаммолари. –Тошкент, 2009. – № 5-6. – Б. 75-78.
9. Igamberdiyev A.U., Influence of the diameter of the comb maker on the

performance of the combined unit. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – India, 2020. Vol.,7, ISSUE 9, – P.14792-14795.

10. A'zamjon Ibrohim o'g'li Toxirov, Robototexnika majmualarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini qo'llanilish sohalari, "Science and Education" Scientific Journal, May 2022 [Vol. 3 No. 5 \(2022\): Science and Education](#)

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3425>

11. Toxirov A'zamjon. ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO'LLANILISH SOHALARI. Involta Scientific Journal, 1(6), 3–9.

URL: <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/159>

DOI - [10.5281/zenodo.6519792](https://doi.org/10.5281/zenodo.6519792)

12. Djurayev A.D., Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CLEANING COTTON FROM

13. SMALL DIRTY // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 3(96).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13196>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13196

14. Tokhirov A.I. Writing control programs for computer numeral control machines // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11810>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11810

15. Tokhirov A.I. Application procedure CAD/CAM/CAE - systems in scientific research // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11836>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.87.6.11836

16. Tokhirov A.I. Using the graphical editor "Компас 3D" in teaching computer engineering graphics // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 7(88).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12076>

DOI: 10.32743/UniTech.2021.78.8-3.12076

17. Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CONTROL MODELS AND INFORMATION SYSTEM OF COTTON STORAGE IN THE CLASTER SYSTEM // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12486>

18. Azamjon Ibrohim ugli Tokhirov, "TECHNOLOGICAL PROCESS DEVELOPMENT USING CAD-CAM PROGRAMS", "Science and Education" Scientific Journal, June 2021

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1561>

19. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "METHODOLOGY OF TEACHING THREE-DIMEN MODELING USING THE PROGRAM "KOMPAS-3D"", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718298>

20. Marasulov Islombek Ravsjanbek o'g'li, Tohirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "THE IMPORTANCE OF AUTOMATION OF COTTON RECEIVING SYSTEM", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4898919>

21. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "QUALITY IN MODERN MANUFACTURING ENTERPRISES THE ROLE OF ROBOTOTECHNICS AND AUTOMATED ELECTRICAL INSTRUMENTS IN PRODUCTION", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4968770>

22. Islombek Marasulov Ravshanbek Ogli, & Toxirov Azamjon Ibrohim Ogli. (2021). A ROLE OF MECHANICAL ENGINEERING IN MECHATRONICS. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 824–828.

URL: <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1690>